
МОНИТОРИНГ СФЕР НАУКИ, ИННОВАЦИЙ, ОБРАЗОВАНИЯ

MONITORING OF SCIENCE, INNOVATION AND EDUCATION SECTORS

УДК 378.3

DOI: 10.33873/2686-6706.2020.15-3.356-409

Мониторинг инструментов финансовой поддержки молодых исследователей в России

✉ **Е. Н. Жарова**

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
г. Москва, Россия, zharova@riep.ru*

Е. В. Агамирова

*Российский научно-исследовательский институт экономики,
политики и права в научно-технической сфере (РИЭПП),
г. Москва, Россия, e.agamirova@riep.ru*

Введение. Кадровый потенциал является одним из важнейших инструментов решения задач, заложенных в ключевых программных документах научно-технологического развития Российской Федерации, и главным элементом научно-исследовательского ресурса государства. Основу кадрового потенциала составляют исследователи, занятые в научно-технологической сфере, в т. ч. молодые ученые. Несмотря на то, что в последние годы Правительством России уделяется значительное внимание развитию механизмов поддержки и привлечения молодых ученых в сферу науки, наблюдается сокращение их численности, в т. ч. среди исследователей до 39 лет. В статье представлены результаты мониторинга инструментов финансовой поддержки молодых исследователей – получателей стипендий и грантов Президента РФ, а также грантов, предоставляемых ключевыми научными фондами. **Инструменты мониторинга.** Инструментом мониторинга являются формально-логические методы, такие как классификация, анализ, синтез, дедукция, индукция. Мониторинг проведен по материалам официальных сайтов научных фондов, годовых отчетов данных фондов, а также информации из открытых источников. Объектом мониторинга выступили 45 фондов и 8 федеральных нормативно-правовых актов. Предметом исследования послужили финансовые инструменты поддержки молодых исследователей, в частности гранты и стипендии Президента Российской Федерации и крупных научных

© Жарова Е. Н., Агамирова Е. В., 2020

[This is an open access article distributed under the terms
of the Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

фондов (РНФ, РФФИ, Фонда содействия инновациям и Фонда Сколково), а также государственные программы поддержки молодых ученых; результаты мониторинга представлены в виде сводных таблиц. **Результаты исследования.** Система поддержки грантополучателей охватывает все возрастные категории молодых исследователей. При этом в рамках федеральных программ студенты, аспиранты и молодые исследователи могут воспользоваться большим количеством инструментов поддержки, чем кандидаты и доктора наук. Наиболее часто используется грантовая и стипендиальная поддержка, реже – премиальная. Региональные и отраслевые фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности функционируют лишь в некоторых субъектах Российской Федерации. Программы поддержки научной деятельности, представленные региональными и отраслевыми фондами на официальных сайтах, отличаются широким разнообразием (наиболее часто предлагаются конкурсы, обучающие программы, организация конференций, выставок, форумов, а также премиальная и грантовая поддержка). **Заключение.** В статье приведены сведения о существующей грантовой системе поддержки молодых исследователей; дана краткая информация об условиях, размерах, сроках выплаты стипендий и грантов Президента Российской Федерации; представлены инструменты поддержки молодых исследователей в разрезе статуса их получателей, а также формы и виды поддержки (в т. ч. молодых исследователей), предоставляемые отраслевыми и региональными фондами научной, научно-технической и инновационной деятельности.

Ключевые слова: молодые ученые, молодые исследователи, кадровый потенциал, фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, фонды поддержки научной деятельности, инструменты поддержки, исследования и разработки, грант, стипендия, научная деятельность, наукометрия

Для цитирования: Жарова Е. Н., Агамирова Е. В. Мониторинг инструментов финансовой поддержки молодых исследователей в России // Управление наукой и наукометрия. 2020. Т. 15, № 3. С. 356–409. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2020.15-3.356-409>

Monitoring the Tools of Financial Support Available to Young Researchers in Russia

✉ E. N. Zharova

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, zharova@riep.ru*

E. V. Agamirova

*Russian Research Institute of Economics,
Politics and Law in Science and Technology (RIEPL),
Moscow, Russia, e.agamirova@riep.ru*

Introduction. Human resources potential is one of the most important tools for achieving the objectives included in the key programme documents for the development of science and technology in the Russian Federation and the main element in the research and development resources of the state. Human resources potential is fundamentally made up of researchers employed in science and technology, including young researchers. Even though in recent years the government of Russia has been paying a lot of attention to developing mechanisms to attract and support young researchers in the sciences, we are still seeing a decline in their number, including in the number of researchers aged 39 or younger. The article presents the findings of tools for monitoring the financial support available to young researchers, recipients of scholarships and grants from the president of Russia, as well as grants provided by key research foundations. **Monitoring Tools.** The main monitoring tool is formal logic methods such as classification, analysis, synthesis, deduction, and induction. The monitoring was conducted using the materials published on the official websites of research foundations, the annual reports of said foundations, as well as other information in the public domain. The monitoring covered 42 foundations and 8 federal regulatory acts. The subject of the study was the financial tools for supporting young researchers, specifically the grants and scholarships of the president of the Russian Federation and major research foundations such as the Russian Research Foundation, the Russian Foundation for Basic Research, the Foundation for Assistance to Small Innovative Enterprises, and the Skolkovo Foundation, as well as state-funded programmes aimed at supporting young researchers; the findings of the monitoring are summed up in consolidated tables. **Results.** The support system for grant recipients spans all age categories of young researchers. Meanwhile, federal programmes offer a broader range of assistance to students, postgraduate students, and young researchers than to candidates and doctors of sciences. The most common types of assistance are grants and scholarships, while prizes are not as common. Regional and industrial foundations for assisting research, development, and innovation only function in some regions of the Russian Federation. Programmes aimed at supporting research activities are offered by regional and industry foundations through their official websites and are widely varied (the most common offerings include competitions, training programmes, organisation

of conferences, exhibitions, forums, as well as special prizes and grants). **Conclusion.** Thus, the article provides information about the existing system of grants aimed at providing support and assistance to young researchers; the article also offers some information about the conditions, amounts, and timeframe for the provision of the scholarships and grants from the President of the Russian Federation; there is also a review of the tools for assisting young researchers in the context of such recipients' status, as well as the forms and types of assistance (including for young researchers) provided by industry and regional foundations for research, development, and innovation.

Keywords: young scientists, young researchers, human resources, funds for assisting research, development and innovation, funds for assisting scientific activities, support tools, research and development, grant, scholarship, scientific activity, scientometrics

For citation: Zharova EN, Agamirova EV. Monitoring the Tools of Financial Support Available to Young Researchers in Russia. *Science Governance and Scientometrics*. 2020;15(3):356-409. DOI: <https://doi.org/10.33873/2686-6706.2020.15-3.356-409>

Введение / Introduction

Преодоление барьеров, стоящих на пути инновационного развития государства, во многом определяется наличием кадрового потенциала. Показатели и индикаторы развития кадрового потенциала закреплены в ключевых стратегических документах в сфере науки и технологий, таких как Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации¹ и национальный проект «Наука»².

Таким образом, формирование и развитие кадрового потенциала является программной задачей государственного развития. На ее реализацию выделяется значительное ресурсное обеспечение, заложенное в программных документах и национальных проектах.

Государство оказывает молодым исследователям финансовую, социальную и профессиональную поддержку. Инструменты финансовой поддержки в России представлены премиями, в т. ч. государственными и президентскими; президентскими и правительственными стипендиями; президентскими грантами, а также грантами фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности.

¹ Перечень показателей реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, динамика которых подлежит мониторингу, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.08.2019 № 1824-р. URL: <http://static.government.ru/media/files/L3np1utu1mzwMA58HluaADkvVxfkalUU.pdf> (дата обращения: 04.04.2020).

² Паспорт национального проекта «Наука». URL: <http://government.ru/projects/selection/740/35565/> (дата обращения: 04.04.2020).

Одной из эффективных мер поддержки исследователей, в т. ч. молодых, является грантовая система поддержки научных исследований и разработок.

Ключевыми фондами поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности (РНФ и РФФИ) в 2019 г. было выделено 41,4 млрд руб. на поддержку 39,7 тыс. проектов³⁻⁴. В рамках грантов Президента Российской Федерации в 2019 г. было профинансировано 460 научных проектов (на сумму 300 млн руб.) авторства молодых ученых⁵.

Одним из показателей, характеризующих кадровый потенциал, является количество исследователей на тысячу занятых. Россия по данному показателю занимает лишь 24-ю позицию, что говорит о ее отставании от наукоориентированных стран (рис. 1).

Рисунок 1. Количество исследователей на тысячу занятых в 2017 г.

Figure 1. Number of researchers per thousand employees in 2017

Источник: составлено авторами по данным ЮНЕСКО. URL: <http://data.uis.unesco.org/> (дата обращения: 20.04.2020).

Source: compiled by the authors according to UNESCO data. Available at: <http://data.uis.unesco.org/> (accessed: 20.04.2020).

³ Годовой отчет РНФ. URL: https://www.rfbr.ru/rffi/ru/documents/n_770 (дата обращения: 04.04.2020).

⁴ Годовой отчет РФФИ за 2019 г. С. 24. URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/documents> (дата обращения: 04.04.2020).

⁵ Официальный сайт Министерства науки и высшего образования Российской Федерации. URL: https://minobrnauki.gov.ru/ru/press-center/card/?id_4=2856 (дата обращения: 04.04.2020).

Также была выявлена отрицательная динамика данного показателя. Так, за период 2012–2018 гг. произошло сокращение совокупной численности исследователей (составившее 6,6 % в 2018 г. по отношению к 2012 г.), количества исследователей на 10 тыс. занятых (за исследуемый период снижение произошло на 11,3 %). Значение показателя численности исследователей в возрасте до 39 лет до 2015 г. демонстрировало положительную динамику, а начиная с 2016 г. наблюдается снижение данного показателя, составившее по отношению к 2015 г. 6,2 % (рис. 2).

Рисунок 2. Количество исследователей в России

Figure 2. Number of researchers in Russia

Источник: составлено авторами по данным Росстата. URL: <https://www.gks.ru/folder/14477> (дата обращения: 20.04.2020).

Source: compiled by the authors according to Rosstat data. Available at: <https://www.gks.ru/folder/14477> (accessed: 20.04.2020).

В числе причин такой ситуации – недостаточная развитость инструментов поддержки молодых ученых, в частности финансовой.

В связи с этим цель работы заключается в проведении мониторинга инструментов финансовой поддержки молодых исследователей – получателей премий, стипендий и грантов Президента РФ, а также грантов, предоставляемых ключевыми научными фондами.

При участии РИЭПП регулярно проводятся анализ и оценка эффективности мер государственной поддержки научных исследований и разработок в целях формирования предложений по совершенствованию инструментов финансовой поддержки, в т. ч. повышению эффективности системы грантовой поддержки молодых исследователей в рамках поручения Президента Российской Федерации по итогам заседания совета при Президенте по науке и образованию, состоявшегося 27.11.2018: «обеспечение совершенствования системы мер поддержки, оказываемой молодым исследователям, в том числе фондами поддержки научной, научно-технической, инновационной деятельности, включая модернизацию порядка предоставления грантов Президента Российской Федерации и выплаты стипендий Президента Российской Федерации молодым ученым и аспирантам» (пп. «в» п. 1 перечня поручений Президента Российской Федерации от 29.12.2018 № Пр-2558).

Инструменты мониторинга / Monitoring Tools

Мониторинг проводился на основе данных годовых отчетов и программ, представленных в открытом доступе на официальных сайтах государственных, региональных и отраслевых фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, а также венчурных фондов и фондов инновационного развития. В исследование были включены данные государственных программ исследовательских проектов, размещенные на официальных сайтах органов государственной власти Российской Федерации. Также для целей мониторинга использовался агрегатор информации о грантовой поддержке исследователей, расположенный по адресу <https://funds.rier.ru>.

Данный агрегатор предоставляет возможность осуществлять в различных разрезах анализ инструментов поддержки грантополучателей по трем основным блокам – исследователи, финансирование и организации.

В настоящее время ведется работа по развитию и модернизации агрегатора в части визуализации графических данных. Планируется размещение аналитической информации по инструментам поддержки молодых исследователей в возрасте до 39 лет от региональных научных фондов, в частности Красноярского научного фонда.

Объектом мониторинга выступили 45 фондов и 8 федеральных нормативно-правовых актов.

Сбор сведений осуществлялся за последний отчетный период, представленный в источниках, – 2018–2020 гг.

В ходе мониторинга данных были применены формально-логические методы, такие как классификация, анализ, синтез, дедукция, индукция.

Результаты исследования / Results

Понятие *молодой ученый* закреплено в Основах государственной молодежной политики Российской Федерации за период до 2025 г., утвержденных Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 2403-р. В данном документе указано, что молодой ученый – это «работник образовательной или научной организации, имеющий ученую степень кандидата наук в возрасте до 35 лет или ученую степень доктора наук в возрасте до 40 лет (для участников программ решения жилищных проблем работников – до 45 лет) либо являющийся аспирантом, исследователем или преподавателем образовательной организации высшего образования без ученой степени в возрасте до 30 лет»⁶.

В настоящее время молодым ученым оказывается поддержка **на государственном уровне** в виде грантов, премий и стипендий Президента Российской Федерации, а также со стороны научных фондов (РНФ, РФФИ, ФСИ, Фонда «Сколково» и др.).

Государственная финансовая поддержка молодых ученых научными фондами играет важную роль в научно-технологической сфере. Участие в конкурсах на получение грантов и стипендий не только дает возможность получить дополнительное финансирование для проведения исследований, но и позволяет расширить связи и наладить контакты в научном сообществе, а также приобрести опыт самостоятельной исследовательской работы. В Приложении 1 представлена краткая информация об условиях, размерах, сроках выплаты стипендий и грантов Президента Российской Федерации.

Кроме стипендий и грантов, молодые исследователи получают поддержку от научных фондов. В соответствии с п. 11 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2346 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию⁷ РНФ представил Президентскую программу исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в т. ч. молодыми. К мероприятиям, направленным на поддержку молодых исследователей в рамках данной программы, относятся:

- «Проведение инициативных исследований молодыми учеными» – объектом поддержки являются молодые исследователи в возрасте до 33 лет, имеющие ученую степень кандидата наук;
- «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых» – поддержка предоставляется молодежным научным

⁶ Распоряжение Правительства РФ от 29.11.2014 № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года» // СПС «КонсультантПлюс».

⁷ Президентская программа исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в т. ч. молодыми учеными. URL: <https://rscf.ru/fondfiles/documents/PPIP.pdf> (дата обращения: 04.04.2020).

группам под руководством кандидатов или докторов наук в возрасте до 35 лет включительно на момент истечения срока подачи заявки;

– «Проведение исследований научными лабораториями мирового уровня в рамках реализации приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации» – поддержка оказывается крупным исследовательским проектам, реализуемым на базе научных лабораторий (структурных подразделений научных организаций и вузов) мирового уровня под руководством ведущих ученых, в т. ч. зарубежных. Требуемая доля молодых исследователей (в возрасте до 39 лет) в составе членов научного коллектива – не менее 40 %, максимальное количество участников научной группы – 30 чел. В рамках проекта ежегодно организовывается научная школа для молодых исследователей⁸.

Кроме этого, РНФ оказывает поддержку и в рамках других конкурсов.

Особое место в системе государственной поддержки научной молодежи занимает **РФФИ**, который является организатором широкой линейки конкурсов, предназначенных для молодых ученых на разных ступенях их профессионального и карьерного развития.

Традиционными для данного фонда являются «сквозные» конкурсы проектов молодых ученых, в которых к настоящему времени приняли участие более 25 000 грантозаявителей; среди них 10 % – студенты, 20 % – аспиранты, 40 % – молодые кандидаты наук⁹.

В числе конкурсов, проводимых РФФИ, следует отметить:

– «Аспиранты» (в рамках реализации федерального проекта «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и разработок»);

– «Перспектива»;

– «От школьника до доктора наук»;

– «Эврика! Идея»;

– «Стабильность»;

– «Наставник»;

– «Мобильность»;

– «Мой первый грант»;

– конкурс проектов проведения научных исследований, выполняемых коллективами молодых ученых под руководством ученых высшей квалификации;

– конкурс проектов проведения научных исследований, выполняемых коллективами, полностью состоящими из молодых ученых, включая руководителя¹⁰.

Поскольку в отчете РФФИ количество поданных заявок и поддержанных проектов приведено не для всех конкурсов, авторы пред-

⁸ Президентская программа исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными, в т. ч. молодыми учеными. URL: <https://rscf.ru/fondfiles/documents/PPIP.pdf> (дата обращения: 04.04.2020).

⁹ Годовой отчет РФФИ за 2019 г. С. 24. URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/documents> (дата обращения: 04.04.2020).

¹⁰ Годовой отчет РФФИ за 2019 г. URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/documents> (дата обращения: 04.04.2020).

ставили данные по тем конкурсам, информация о которых является наиболее полной (рис. 3).

По конкурсу «Научное наставничество», несмотря на незначительное количество поданных заявок и поддержанных проектов, по сравнению с конкурсами «Стабильность» и «Перспектива», наблюдается самый высокий коэффициент востребованности (отношение поддержанных проектов к поданным заявкам). Более низкий коэффициент наблюдается по конкурсу «Эврика! Идея», при этом количество поданных заявок и поддержанных проектов по нему является наименьшим из всех представленных конкурсов. Наибольшее количество поданных заявок и поддержанных проектов отмечено в конкурсе «Стабильность». На втором месте – конкурс «Перспектива», который был реализован в рамках подпрограммы «Развитие национального интеллектуального капитала» ГП НТР.

Таким образом, РФФИ представляет линейку конкурсов для молодых исследователей, которые охватывают все стадии интеллектуального роста и развития исследователя: школьник – студент – аспирант – кандидат наук – доктор наук.

Важнейшей задачей **Фонда содействия инновациям (ФСИ)** является создание условий для талантливой молодежи, желающей заниматься научно-технической деятельностью. Одна из программ, направленных на поддержку молодых исследователей, – конкурс «УМНИК», участниками которого могут стать физические лица от 18 до 30 лет включительно, являющиеся гражданами РФ и ранее не побеждавшие в программе¹¹. Участникам предоставляется возможность не только выполнить научно-исследовательские работы по 6 тематическим направлениям, но и подготовиться к созданию малых инновационных предприятий, необходимых для реализации результатов научных разработок. В 2018 г. из 8 162 поданных заявок было поддержано 1 215.

Кроме этого, ФСИ проводит конкурс «УМНИК-НТИ» в рамках реализации «дорожных карт» НТИ. По итогам отбора в 2018 г. 229 проектов молодых исследователей получили финансирование по 8 «дорожным картам»: AeroNet, AutoNet, MariNet, NeuroNet, EnergyNet, TechNet, HealthNet, Кружковое движение. ФСИ также оказывает поддержку научных проектов молодых инноваторов в области сквозных цифровых технологий в рамках федерального проекта «Кадры для цифровой экономики»¹³.

¹¹ Программа «УМНИК». URL: <http://fasie.ru/programs/programma-umnik/> (дата обращения: 04.04.2020).

¹² Годовой отчет о деятельности Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. 2019. URL: http://fasie.ru/upload/docs/Otchet2019_.pdf (дата обращения: 04.04.2020).

¹³ Годовой отчет Фонда Сколково за 2019 г. URL: https://old.sk.ru/foundation/results/annual_reports_ru/ (дата обращения: 04.04.2020).

Рисунок 3. Количество поданных заявок и поддержанных проектов по некоторым конкурсам РФФИ для молодых исследователей за 2019 г., ед.

Figure 3. Number of applications submitted and projects that received support according to the Russian Foundation for Basic Research for young researchers in 2019

Источник: составлено авторами по данным отчета РФФИ за 2019 г. URL: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/documents> (дата обращения: 28.04.2020).

Source: compiled by the authors according to the Russian Foundation for Basic Research in 2019 Available at: <https://www.rfbr.ru/rffi/ru/documents> (accessed: 28.04.2020).

Одним из научных фондов, оказывающих поддержку молодым ученым, является **Фонд «Сколково»**. Ряд конкурсов, проводимых данным фондом, направлены на поддержку стартапов. Сколковский институт науки и технологий (далее – Сколтех) является частью проекта «Сколково» и активно привлекает к сотрудничеству «молодых амбициозных профессоров и постдоков с международного академического рынка», а также создает условия для карьерного роста молодых российских исследователей¹⁴. Например, в рамках развития сотрудничества с лучшими международными университетами Сколтехом были открыты лаборатории совместно с Техническим университетом Мюнхена и Университетом Калгари. Также в рамках мероприятий Сколтеха осуществляется академический обмен с 30 университетами, преимущественно Европы и Америки.

Программы поддержки молодых исследователей, реализуемые Фондом «Сколково»:

– программа «Навигатор инноватора» – поступило 1 563 заявки, поддержку получили 720 молодых ученых и инноваторов;

¹⁴ Годовой отчет Фонда Сколково за 2019 г. С. 69. URL: https://old.sk.ru/foundation/results/annual_reports_ru/ (дата обращения: 04.04.2020).

– программа «Матмоделирование в фармацевтике» – поступило 154 заявки, финалистами программы стали 33 участника.

– программа «Подготовка наставников» – итогом работы в 2019 г. стали 1 000 сертифицированных выпускников курса и 650 выпускников¹⁴.

Фондом «Сколково» также было заключено соглашение о сотрудничестве в области научно-исследовательских работ с компанией Philips; благодаря данному соглашению студенты Сколтеха получили возможность пройти долгосрочную стажировку в данной компании. Другой партнер Фонда – компания Siemens – предоставил образовательные лицензии на программное обеспечение, предназначенное для обучения и научных исследований.

В настоящее время на территории Российской Федерации действует ряд региональных и венчурных фондов поддержки исследований и разработок (Приложение 2).

К фондам, созданным за счет средств регионального бюджета, относятся:

– Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности;

– Венчурная компания «Якутия»;

– Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан;

– Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности;

– Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере города Москвы.

Региональные фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности функционируют лишь в некоторых субъектах Российской Федерации, которые отличаются высоким или средним инновационным уровнем развития региона, т. е. занимают лидирующие позиции по объемам внутренних затрат на исследования и разработки и высокие места в рейтинге Ассоциации инновационных регионов России¹⁵ (далее – АИРР) (табл. 1).

Из табл. 1 видно, что 3 фонда относятся к группе сильных инноваторов, 1 – к группе средне-сильных и 1 – средних инноваторов.

Каждый год ключевыми фондами поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности проводятся новые конкурсы, направленные на поддержку научных проектов по приоритетным направлениям развития науки и техники. Молодые исследователи имеют право получить поддержку научного проекта, находясь как в статусе студента, так и в статусе молодого доктора наук (табл. 2).

Из таблицы видно, что студенты, аспиранты и молодые ученые могут воспользоваться большим количеством инструментов поддержки, чем кандидаты и доктора наук. Наиболее часто в качестве инструментов поддержки используются гранты и стипендии, реже – премии и организация научно-популярных мероприятий.

¹⁵ Ассоциация инновационных регионов России. URL: <http://www.i-regions.org/> (дата обращения: 04.04.2020).

Таблица 1. Взаимосвязь доли внутренних затрат на исследование и разработки региона, места в рейтинге АИИР и наличия регионального научного фонда
Table 1. The link between local spending on research and development in a region, the region's placement in the ranking of the Association of Innovative Regions of Russia, and whether or not the region has a regional research fund

№ п/п / No.	Наименование фонда / Name of the fund	Доля ВЗИР субъекта РФ в общем объеме ВЗИР за 2018 г., % / Local R&D spending of a Russian region in total local R&D spending in 2018, %	Место в рейтинге АИИР, 2018 г. / Place in the Association of Innovative Regions of Russia, 2018	Группа инноваторов согласно рейтингу АИИР, 2018 г. / The group of innovators according to the Association of Innovative Regions of Russia, 2018
1	Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно- технической сфере города Москвы (г. Москва) / Moscow City Government Moscow Venture Fund (Moscow)	34,1	3	Сильные инноваторы / Strong innovators
2	Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности (Новосибирская область) / Siberian Venture Fair (Novosibirsk Region)	2,3	6	Сильные инноваторы / Strong innovators
3	Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан (Республика Татарстан) / Investment and Venture Fund of the Republic of Tatarstan (Republic of Tatarstan)	1,7	2	Сильные инноваторы / Strong innovators
4	Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности (Красноярский край) / Krasnoyarsk Regional Fund of Science and Technology Support (Krasnoyarsk Region)	2,2	20	Средне-сильные инноваторы / Medium strength innovators
5	Венчурная компания «Якутия» (Республика Саха (Якутия)) / Venture Company Yakutia (Republic of Sakha (Yakutia))	0,3	45	Средние инноваторы / Strong innovators

Таблица 2. Инструменты поддержки молодых исследователей, в т. ч. фондами поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности, в разрезе статуса получателей субсидий

№ п/п	Наименование инструмента поддержки	Студенты	Аспиранты	Молодые ученые (до 35 лет)	Молодые кандидаты наук	Молодые доктора наук
1	Стипендии Президента Российской Федерации в рамках Указа Президента РФ от 13.02.2012 № 181 (ред. от 24.10.2018) «Об учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики»		+	+		
2	Стипендии Президента Российской Федерации в рамках Указа Президента РФ от 14.02.2010 № 182 «О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей и курсантов образовательных учреждений высшего профессионального образования»	+	+			
3	Стипендии Президента Российской Федерации в рамках Указа Президента РФ от 14.09.2011 № 1198 (ред. от 24.08.2016) «О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»	+	+			
4	Гранты Президента Российской Федерации в рамках Указа Президента РФ от 09.02.2009 № 146 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук»	+	+	+	+	+
5	Гранты Президента Российской Федерации в рамках Указа Президента РФ от 07.12.2015 № 607 (ред. от 18.11.2019) «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»	+				

№ п/п	Наименование инструмента поддержки	Студенты	Аспиранты	Молодые ученые (до 35 лет)	Молодые кандидаты наук	Молодые доктора наук
6	Стипендии Правительства Российской Федерации в рамках Постановления Правительства РФ от 03.11.2015 № 1192 (ред. от 01.10.2018) «О стипендиях Правительства Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»	+	+			
7	Премии Президента Российской Федерации в рамках Указа Президента РФ от 30.07.2008 № 1144 «О премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых»			+		
8	Гранты и стипендии, выдаваемые РНФ, в т. ч. в рамках Президентской программы, разработанной в соответствии с п. 11 Перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2346 по реализации Послания Президента Российской Федерации Федеральному Со-бранию		+	+	+	+
9	Грантовая поддержка молодых исследователей РФФИ	+	+	+	+	+
10	Грантовая поддержка молодых исследователей Фондом «Сколково»	+	+	+	+	+
11	Грантовая поддержка молодых исследователей Фондом содействия инновациям	+	+	+		
Общее количество инструментов поддержки в разрезе статусов молодых исследователей		8	9	8	6	6

Источник: составлено авторами на основе данных соответствующих нормативно-правовых актов, а также годовых отчетов фондов РНФ, РФФИ, ФСИ, «Сколково».

Table 2. Tools for assisting young researchers, including through foundations that support science, research, technology, and innovation, broken down by the status of subsidy recipients

№ п/п / No	Name of the support tool	Students	Postgraduates	Young scientists (aged 35 or younger)	Young candidates of sciences	Young doctors of sciences
1	Scholarships of the President of the Russian Federation established by Decree of the President of the Russian Federation No. 181 dated 13 February 2012 (revised 24 October 2018) "On the Establishment of the Scholarship of the President of the Russian Federation for Young Researchers and Postgraduate Students Carrying Out Promising Research and Development in Priority Areas for the Modernisation of the Russian Economy"		+	+		
2	Scholarships of the President of the Russian Federation within the framework of the Decree of the President of the Russian Federation No. 182 dated 14 February 2010 "On Scholarships of the President of the Russian Federation for Students, Postgraduates, Adjuncts, Attendees, and Cadets of Educational Institutions of Higher Professional Education"	+	+			
3	Scholarships of the President of the Russian Federation within the framework of the Decree of the President of the Russian Federation No. 1198 dated 9 April 2011 (revised 24 August 2015) "On the Scholarships of the President of the Russian Federation for Students and Postgraduates Majoring in Areas of Training (Specialities) Corresponding to the Priority Areas for the Modernisation and Technological Development of the Russian Economy"	+	+			
4	Grants of the President of the Russian Federation within the framework of the Decree of the President of the Russian Federation No. 146 dated 9 February 2009 "On Measures to Improve State Support for Young Russian Researchers, Candidates, and Doctors of Sciences"	+	+	+	+	+
5	Grants of the President of the Russian Federation within the framework of the Decree of the President of the Russian Federation No. 607 dated 17 December 2015 (revised 18 November 2019) "On Measures of State Support for People with Outstanding Abilities"	+				

№ п/п / No	Name of the support tool	Students	Postgraduates	Young scientists (aged 35 or younger)	Young candidates of sciences	Young doctors of sciences
6	Scholarships of the Government of the Russian Federation within the framework of the Resolution of the Government of the Russian Federation No. 1192 dated 3 November 2015 (revised 1 October 2018) "On Scholarships of the Government of the Russian Federation for Students (Cadets, Attendees) and Graduate Students (Adjuncts) of Organisations Carrying Out Educational Activities, Enrolled in Full-Time Higher Education Programmes Specialising in Fields Corresponding to the Priority Areas for the Modernisation and Technological Development of the Russian Economy"	+	+			
7	Prizes of the President of the Russian Federation within the framework of the Decree of the President of the Russian Federation No. 1144 dated 30 July 2008 "On the Prize of the President of the Russian Federation in the Field of Science and Innovation for Young Researchers"			+		
8	Grants and scholarships provided by the Russian Science Fund, including those provided under the Presidential Program, developed in accordance with Clause 11 of the List of Instructions of the President of the Russian Federation No. Pr-2346 dated 5 December 2016 on the implementation of the address of the President of the Russian Federation to the Federal Assembly		+	+	+	+
9	Grants for young researchers provided by the Russian Fund for Basic Research	+	+	+	+	+
10	Grants provided to young researchers by the Skolkovo Fund	+	+	+	+	+
11	Grants provided to young researchers by the Foundation for the Promotion of Innovation	+	+	+		
Total number of support tools broken down by the status of the young researchers		8	9	8	6	6

Source: compiled by the authors according to the data of the relevant regulatory legal documents, as well as the annual reports of the foundations such as the Russian Science Foundation, the Russian Foundation for Basic Research, the Foundation for the Support of Innovations, and the Skolkovo Foundation.

Заключение / Conclusion

В настоящее время молодым исследователям предоставляется право на получение поддержки для проведения исследований и разработок в виде стипендий, премий и грантов Президента Российской Федерации, а также грантовой поддержки, предоставляемой крупными научными фондами. Данные инструменты направлены на развитие интеллектуального потенциала Российской Федерации; усиление государственной поддержки молодых ученых; поддержку исследователей, которые достигли выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях; привлечение и удержание таких ученых в научно-технологической сфере.

Тем не менее по показателю обеспеченности научно-исследовательскими кадрами Россия занимает отстающие позиции.

В рамках федеральных программ молодые исследователи могут воспользоваться большим количеством инструментов поддержки, чем кандидаты и доктора наук. Наиболее часто используется грантовая и стипендиальная поддержка, реже – премиальная.

Региональные и отраслевые фонды поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности функционируют лишь в некоторых субъектах Российской Федерации. Программы поддержки научной деятельности, представленные региональными и отраслевыми фондами на официальных сайтах, отличаются широким разнообразием (наиболее часто предлагаются конкурсы, обучающие программы, организация конференций, выставок, форумов, а также премиальная и грантовая поддержка).

Однако в годовых отчетах и в перечнях реализованных мероприятий можно найти информацию лишь о некоторых из них. Это может указывать на то, что деятельность фондов неактивна, и свидетельствовать о недостаточном уровне финансирования проектов и, как следствие, ограничениях в проведении значимых дорогостоящих исследований.

Благодарности

Научно-исследовательская работа выполнена при финансовой поддержке Минобрнауки России в рамках государственного задания РИЭП на 2020 г. от 07.04.2020 г. № 075-01402-20-02 (проект «Организационно-техническое и научно-методическое сопровождение анализа инструментов поддержки талантливой молодежи в научно-технологической сфере, в том числе фондами поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности»).

Acknowledgments

The research work was carried out as part of the state assignment of the Ministry of Science and Higher Education of the Russian Federation of 04.04.2020 No. 075-01402-20-02 (project “Organizational, technical

and scientific-methodological support of the analysis of tools to support talented youth in the scientific and technological field, including funds supporting scientific, scientific, technical and innovative activities”).

Дата поступления: 25.05.2020
Submitted: 25.05.2020

Информация об авторах

Жарова Елена Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, первый заместитель директора РИЭПП, заведующая центром анализа и прогноза развития научно-технологического комплекса, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8281-8812>. Сфера научных интересов включает инструменты поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности; механизмы и инструменты трансфера технологий; налогообложение инновационной деятельности; инструменты патентного анализа.

Агамирова Елизавета Валерьевна, кандидат экономических наук, ученый секретарь, старший научный сотрудник центра анализа и прогноза развития научно-технологического комплекса, федеральное государственное бюджетное учреждение «Российский научно-исследовательский институт экономики, политики и права в научно-технической сфере» (127254, Россия, г. Москва, ул. Добролюбова, д. 20А), ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3972-4749>. Сфера научных интересов включает исследование механизмов и проблем развития научно-технологического комплекса РФ, экономических практик в сфере науки и инноваций, зарубежного опыта в области развития научно-технологического комплекса.

Заявленный вклад соавторов

Жарова Е. Н. – формирование основной концепции исследования; подготовка текста статьи; подготовка графических результатов исследований; формирование выводов и результатов исследования, критический анализ; Агамирова Е. В. – подготовка текста статьи; подготовка графических результатов исследований; формирование выводов.

Information about the authors

Elena N. Zharova, Cand.Sci. (Economics), Associate Professor; First Deputy Head of RIEPL, Head of the Centre for Analysis and Forecasting the development of the Nation's Science and Technology Structures, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-8281-8812>. Her scientific interests in-

clude tools for supporting research, development, and innovation; mechanisms and tools for the transfer of technologies; the taxation of innovative activities; patent analysis tools.

Elizaveta V. Agamirova, Cand.Sci. (Economics), Science Secretary, Senior Researcher, Centre for Analysis and Forecasting the Development of the Nation's Science and Technology Structures, Russian Research Institute of Economics, Politics and Law in Science and Technology (20A Dobrolyubova St., Moscow 127254, Russia), ORCID: <http://orcid.org/0000-0002-3972-4749>. Her scientific interests include the study of the mechanisms and problems of the development of science and technology in the Russian Federation, business practice in science, technology, and innovation, foreign experience in the development of science and technology.

Authors' contribution

E. N. Zharova – formulating the key concept of the study; drafting the text of the article; preparing the graphical representation of the findings of the study; drawing conclusions and formulating the findings of the study, critical analysis; E. V. Agamirova – drafting the text of the article; preparing the graphical representation of the findings of the study; drawing conclusions.

Приложение 1

Краткая характеристика инструментов финансовой поддержки, закрепленных на государственном уровне (гранты и стипендии Президента и Правительства Российской Федерации)

№ п/п	Наименование инструмента поддержки	Получатели стипендии/гранта	Сроки выплаты	Размер стипендии/гранта	Период выплаты	Лимиты
1	Стипендии Президента РФ в рамках Указа Президента РФ от 13.02.2012 № 181 (ред. от 24.10.2018) «Об учреждении стипендии Президента Российской Федерации для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики»	Молодые (до 35 лет) ученые и аспиранты, осуществляющие перспективные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модернизации российской экономики	Ежемесячно	С 1 января 2016 г. – 22 800 руб.	До 3 лет	Общее число лиц, ежегодно получающих стипендию, начиная с 2013 г. не может превышать 1 000 чел.
2	Стипендии Президента РФ в рамках Указа Президента РФ от 14.02.2010 № 182 (с изменениями и дополнениями) «О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов, аспирантов, адъюнктов, слушателей учреждений высшего профессионального образования»	Студенты, аспиранты, адъюнкты, слушатели и курсанты образовательных учреждений высшего образования, достигших выдающихся успехов в учебе и научных исследованиях	Ежемесячно	Студентам, слушателям и курсантам – 2 200 руб.; аспирантам и адъюнктам – 4 500 руб.	–	–

№ п/п	Наименование инструмента поддержки	Получатели стипендии/гранта	Сроки выплаты	Размер стипендии/гранта	Период выплаты	Лимиты
3	Стипендии Президента РФ в рамках Указа Президента РФ от 14.09.2011 № 1198 (ред. от 24.08.2016) «О стипендиях Президента Российской Федерации для студентов и аспирантов, обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»	Студенты (курсанты) и аспиранты (адъюнкты) организаций, осуществляющих образовательную деятельность; слушатели образовательных организаций, осуществляющих подготовку кадров в интересах обороны и безопасности государства, обеспечения законности и правопорядка	Ежемесячно	Студентам (курсантам), слушателям – 7 000 руб.; аспирантам (адъюнктам) – 14 000 руб.	–	3 000 стипендий Президента РФ; 2 700 стипендий – для студентов (курсантов) и слушателей; 300 стипендий – для аспирантов (адъюнктов)
4	Гранты Президента РФ в рамках Указа Президента РФ от 09.02.2009 № 146 «О мерах по усилению государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов и докторов наук»	Молодые (до 35 лет) российские ученые – кандидаты наук; молодые (до 40 лет) российские ученые – доктора наук	Ежегодно	Кандидатам наук – 600 000 руб., включая оплату их труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей должно входить не менее 1 молодого ученого, студента, аспиранта. Докторам наук – 1 000 000 руб. В число соисполнителей должно входить не менее 3 молодых ученых, студентов, аспирантов	2 года	400 грантов – для поддержки научных исследований молодых (до 35 лет) российских ученых – кандидатов наук; 60 грантов – для поддержки научных исследований молодых (до 40 лет) российских ученых – докторов наук

№ п/п	Наименование инструмента поддержки	Получатели стипендии/гранта	Сроки выплаты	Размер стипендии/гранта	Период выплаты	Лимиты
5	Гранты Президента РФ в рамках Указа Президента РФ от 07.12.2015 № 607 (ред. от 18.11.2019) «О мерах государственной поддержки лиц, проявивших выдающиеся способности»	Лица, проявившие выдающиеся способности и поступившие на обучение в образовательные организации высшего образования по очной форме обучения по программам бакалавриата и программам специалитета за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов	Ежемесячно	20 000 руб.	В течение установленного срока обучения по программам бакалавриата, специалитета и программам подготовки специалистов среднего звена при условии ежегодного подтверждения ими права на получение гранта	5 000 грантов; ежегодно предоставляется не более 1 200 грантов
6	Стипендии Правительства РФ в рамках Постановления Правительства РФ от 03.11.2015 № 1192 (ред. от 01.10.2018) «О стипендиях Правительством Российской Федерации для студентов (курсантов, слушателей) и аспирантов (адъюнктов) организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучающихся по образовательным программам высшего образования по очной форме по специальностям или направлениям подготовки, соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития российской экономики»	Студенты (курсанты, слушатели), аспиранты (адъюнкты)	Ежемесячно	Студентам (курсантам, слушателям) – 5 000 руб.; аспирантам (адъюнктам) – 10 000 руб.	–	5 000 стипендий, в т. ч. 4 500 стипендий – студентам (курсантам, слушателям); 500 стипендий – аспирантам (адъюнктам)

№ п/п	Наименование инструмента поддержки	Получатели стипендии/гранта	Сроки выплаты	Размер стипендии/гранта	Период выплаты	Лимиты
7	Премии Президента Российской Федерации в рамках Указа Президента РФ от 30.07.2008 № 1144 «О премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых»	Молодые ученые и коллективы молодых ученых в количестве до 3 чел.	Единозвон	5 000 000 руб.	–	–
8	Гранты в рамках Президентской программы исследовательских проектов, реализуемых ведущими учеными (инициативными), в т. ч. молодыми учеными (п. 11 перечня поручений Президента Российской Федерации от 05.12.2016 № Пр-2346)	Инициативные исследователи – кандидаты наук в возрасте до 33 лет Научные группы под руководством молодых ученых – кандидатов и докторов наук в возрасте до 35 лет	Ежегодно	До 1 500 000 руб. При переезде – до 2 000 000 руб. От 3 000 000 до 5 000 000 руб.	До 2 лет До 3 лет (с возможным продлением еще на 2 года)	–

Источник: составлено авторами.

A brief characteristic of the tools of financial assistance guaranteed at the state level (grants and scholarships of the President and Government of the Russian Federation)

No.	Name of the support tool	Recipients of the grant/scholarship	Payment deadline	Size of the scholarship/grant	Payment period	Limits
1	Scholarships of the President of the Russian Federation established by Decree of the President of the Russian Federation No. 181 dated 13 February 2012 (revised 24 October 2018) "On the Establishment of the Scholarship of the President of the Russian Federation for Young Researchers and Postgraduate Students Carrying Out Promising Research and Development in Priority Areas for the Modernisation of the Russian Economy"	Young (aged 35 or younger) researchers and graduate students carrying out promising research and development in the priority areas for the modernisation of the Russian economy	Monthly	From 1 January 2016: RUB 22,800	Up to 3 years	From 2013, the total number of persons receiving the scholarship annually cannot exceed 1,000
2	Scholarships of the President of the Russian Federation within the framework of the Decree of the President of the Russian Federation No. 182 dated 14 February 2010 (with all amendments) "On Scholarships of the President of the Russian Federation for Students, Postgraduates, Adjuncts, Attendees, and Cadets of Educational Institutions of Higher Professional Education"	Students, graduate students, adjuncts, attendees, and cadets of professional higher training educational institutions who have attained outstanding performance in studies and research	Monthly	Students, attendees and cadets of professional training at higher education facilities: RUB 2,200; graduate students and adjuncts of professional training at higher education facilities: RUB 4,500	—	—

No.	Name of the support tool	Recipients of the grant/scholarship	Payment deadline	Size of the scholarship/grant	Payment period	Limits
3	Scholarships of the President of the Russian Federation within the framework of the Decree of the President of the Russian Federation No. 1198 dated 9 April 2011 (revised 24 August 2015) "On the Scholarships of the President of the Russian Federation for Students and Postgraduates Majoring in Areas of Training (Specialities) Corresponding to the Priority Areas for the Modernisation and Technological Development of the Russian Economy";	Students (cadets) and graduate students (adjuncts) of organisations offering educational services; attendees of educational organisations offering training for defence, state security, and law enforcement occupations	Monthly	For cadets, attendees: RUB 7,000; for graduate students (adjuncts): RUB 14,000	–	3,000 scholarships; 2,700 scholarships for students (cadets) and attendees; 300 scholarships for graduate students (adjuncts)
4	Grants of the President of the Russian Federation within the framework of the Decree of the President of the Russian Federation No. 146 dated 9 February 2009 "On Measures to Improve State Support for Young Russian Researchers, Candidates, and Doctors of Sciences";	Young (35 years old and younger) Russian researchers – candidates of science; young (40 years and younger) Russian researchers – doctors of science	Annually	Candidates of sciences get RUB 600,000, including pay for their work and the work of their co-authors. Co-authors must include at least 1 young researcher; student, or graduate student. Doctors of science get RUB 1,000,000. Co-authors must include at least 3 young researchers, students, or graduate students	2 years	400 grants to support research carried out by young (aged 35 or less) researchers – candidates of science; 60 grants to support research carried out by young (aged 40 or less) researchers – doctors of sciences

No.	Name of the support tool	Recipients of the grant/scholarship	Payment deadline	Size of the scholarship/grant	Payment period	Limits
5	Grants of the President of the Russian Federation within the framework of the Decree of the President of the Russian Federation No. 607 dated 17 December 2015 (revised 18 November 2019) "On Measures of State Support for People with Outstanding Abilities"	People having shown outstanding abilities who enrolled in full-time higher education programmes to earn bachelor or specialist degrees funded by the federal, local, or municipal government	Monthly	RUB 20,000	Throughout the period of studies in the bachelor, specialist, or vocational programme on the condition that the recipient confirms his/her right to receive the grant on an annual basis	5,000 grants. Every year no more than 1,200 grants are allocated
6	Scholarships of the Government of the Russian Federation within the framework of the Resolution of the Government of the Russian Federation No. 1192 dated 3 November 2015 (revised 1 October 2018) "On Scholarships of the Government of the Russian Federation for Students (Cadets, Attendees) and Graduate Students (Adjuncts) of Organizations Carrying Out Educational Activities, Enrolled in Full-Time Higher Education Programmes Specialising in Fields Corresponding to the Priority Areas for the Modernisation and Technological Development of the Russian Economy"	Students (cadets, attendees), graduate students (adjuncts)	Monthly	For students (cadets, attendees): RUB 5,000; for graduate students (adjuncts): RUB 10,000	—	5,000 scholarships, including 4,500 scholarships for students (cadets, attendees); 500 scholarships for graduate students (adjuncts)

No.	Name of the support tool	Recipients of the grant/scholarship	Payment deadline	Size of the scholarship/grant	Payment period	Limits
7	Prizes of the President of the Russian Federation within the framework of the Decree of the President of the Russian Federation No. 1144 dated 30 July 2008 "On the Prize of the President of the Russian Federation in the Field of Science and Innovation for Young Researchers"	Young researchers and teams of young researchers of up to 3 people	One-time	RUB 5,000,000	–	–
8	Grants under the presidential programme of research projects being implemented by leading researchers with initiative, including young researchers (Clause 11 of the List of Instructions of the President of the Russian Federation of 5 December 2016 No. Pr-2346)	Proactive researchers are candidates of science aged 33 or less Research groups led by young candidates and doctors of sciences aged 35 years or less	Annually	Up to RUB 1,500,000. In the event of relocation up to RUB 2,000,000 From RUB 3,000,000 to RUB 5,000,000	Up to 2 years	– Up to 3 years (with a possible extension for another 2 years)

Source: compiled by the authors.

Приложение 2

Краткая характеристика инструментов и направлений поддержки, в т. ч. молодых исследователей, предоставляемых отраслевыми и региональными фондами научной, научно-технической и инновационной деятельности

№ п/п	Название регионального фонда	Федеральный округ (регион)	Инструменты поддержки	Направления поддержки	Наличие других форм и видов поддержки молодых исследователей
1	Красноярский краевой фонд поддержки научной и научно-технической деятельности (Краевой фонд науки)	Сибирский (Красноярский край)	Гранты; финансирование; субсидирование	Поддержка фундаментальных и прикладных научных проектов	– Поддержка участия в научных мероприятиях и стажировках; – конкурс проектов прикладных исследований и экспериментальных разработок, направленных на создание продукции и технологий для обеспечения конкурентных преимуществ Красноярского края
2	Акционерное общество «Венчурная компания «Якутия» (АО «ВК «Якутия»)	Дальневосточный (Республика Саха (Якутия))	Гранты; субсидирование, финансирование; компенсация процентной ставки; инвестиционные и венчурные займы; организация научно-популярных мероприятий	– Создание частно-государственного партнерства; – коммерциализация инвестиционного проекта; – программы развития технологических платформ; – программы повышения квалификации персонала в области коммерциализации инновационного продукта; – поддержка проектов малых инновационных предприятий (МИП), стартапов	–

№ п/п	Название регионального фонда	Федеральный округ (регион)	Инструменты поддержки	Направления поддержки	Наличие других форм и видов поддержки молодых исследователей
3	Кубанский научный фонд	Южный (Краснодарский край)	Гранты; финансирование; субсидирование в части затрат на проведение НИОКР, клинических испытаний; организация научно-популярных мероприятий	Поддержка проведения прикладных и фундаментальных региональных исследований; поддержка развития комплексных отраслевых/межотраслевых проектов; поддержка академической мобильности / адресная поддержка ученых; поддержка опытно-конструкторских разработок (ОКР) и поисковых исследований	Программа обучения – школа молодых ученых «Эволюция» в формате он-лайн-конференции и практикума
4	Некоммерческая организация «Евразийский фонд привлечения и поддержки инвестиций» (НО «ЕФПИ»)	Уральский (Свердловская область)	Гранты; субсидирование; компенсация процентной ставки; инвестиционные займы	Поддержка проектов МИП, стартапов; поддержка программ повышения профессиональной подготовки кадров и проведение стажировок; научная экспертиза, оценка проекта; поддержка развития комплексных отраслевых/межотраслевых проектов; поддержка проведения прикладных региональных исследований	–
5	Научный фонд имени А. М. Бутлерова (НФБ)	Приволжский (Республика Татарстан)	Гранты; премии; медали и поощрительные сертификаты; публикация научных трудов; организация научно-популярных мероприятий	Поддержка проведения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ; поддержка программ обмена научными кадрами (ротация)	–
6	ДИТ «Венчурный фонд-акселератор» (Посевной фонд Nax Ventures)	Сибирский (Томская область)	Венчурные займы; субсидирование	Поддержка коммерциализации инвестиционного проекта; доступ к инфраструктуре индустриальных технопарков, IT-инфраструктуре (вычислительным и телекоммуникационным ресурсам, услугам квалифицированных кадров, необходимым для вывода инновационного продукта)	–

№ п/п	Название регионального фонда	Федеральный округ (регион)	Инструменты поддержки	Направления поддержки	Наличие других форм и видов поддержки молодых исследователей
7	Некоммерческая организация «Инвестиционно-венчурный фонд Республики Татарстан» (НКО «ИВФ РТ»)	Приволжский (Республика Татарстан)	Гранты; софинансирование и субсидирование части затрат на проведение НИОКР; клинических испытаний; венчурные займы	<ul style="list-style-type: none"> – Доступ к отраслевым исследовательским и технологическим центрам, лабораториям, опытно-промышленным площадкам, сервисным центрам, научным организациям, институтам, университетам в целях проведения опытных, опытно/промышленных испытаний; – масштабирование научно-технического процесса (разработка задания на проектирование опытной установки или партии, проектирование, выпуск опытной партии); – доступ к инфраструктуре центров трансфера технологий, университетских, сетевых технопарков в целях коммерциализации технологий; – поддержка ОКР и поисковых исследований; – поддержка коммерциализации инвестиционного проекта; – поддержка участия в российских и зарубежных выставочных инновационно-промышленных мероприятиях 	–
8	Некоммерческая организация «Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере РБ» («Венчурный фонд РБ»)	Приволжский (Республика Башкортостан)	Гранты; субсидирование; компенсация процентной ставки; инвестиционные займы; венчурные займы	<ul style="list-style-type: none"> – Поддержка проектов МИП, стартапов; – поддержка коммерциализации инвестиционного проекта 	–

№ п/п	Название регионального фонда	Федеральный округ (регион)	Инструменты поддержки	Направления поддержки	Наличие других форм и видов поддержки молодых исследователей
9	Союз организаций бизнес-ангелов («СОБА»)	Северо-Западный (г. Санкт-Петербург)	Венчурные и инвестиционные займы; гранты; субсидирование; компенсация процентной ставки; организация научно-популярных мероприятий; менторство над научными командами	<ul style="list-style-type: none"> – Поддержка коммерциализации инвестиционного проекта; – поддержка программ повышения квалификации персонала в области коммерциализации инновационного продукта; – консалтинговые услуги; – поддержка проектов МИП, стартапов 	–
10	Российская ассоциация венчурного инвестирования (РАВИ)	Северо-Западный (г. Санкт-Петербург)	Прямые и венчурные инвестиции; организация венчурных ярмарок	<ul style="list-style-type: none"> – Доступ к информационным ресурсам, услугам специалистов в целях коммерциализации инновационного продукта; – поддержка программ повышения квалификации персонала в области коммерциализации инновационного продукта; – привлечение потенциальных партнеров; – поддержка участия в российских и зарубежных выставочных инновационно-промышленных мероприятиях; – консалтинговые услуги 	–
12	Фонд научных исследований «XXI век» (ФНИ XXI век)	Северо-Западный (г. Санкт-Петербург)	Публикация научных трудов; организация научно-популярных мероприятий	Доведение научных трудов до сведения общественности	–

№ п/п	Название регионального фонда	Федеральный округ (регион)	Инструменты поддержки	Направления поддержки	Наличие других форм и видов поддержки молодых исследователей
13	Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд)	Северо-Западный (г. Санкт-Петербург)	Премии; стипендии; публикация научных трудов; организация научно-популярных мероприятий	Поддержка проектов с участием студентов, аспирантов; – доведение научных трудов до сведения общестественности; – поддержка проведения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ; – поддержка научных проектов молодых ученых, постдоков	– Премии за лучшую НИР для молодых ученых г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области; – стипендии имени Д. Н. Третьякова за выдающиеся достижения в учебном процессе и успехи в научно-исследовательской деятельности
14	Фонд развития науки и культуры (ФРНК)	Центральный (Тамбовская область)	Публикация научных трудов; организация научно-популярных мероприятий	Доведение научных трудов до сведения общестественности	–
15	Фонд развития промышленности Челябинской области (Областное государственное автономное учреждение «Государственный фонд развития промышленности Челябинской области») (ФРП ЧО)	Уральский (Челябинская область)	Гранты; софинансирование и субсидирование части затрат на проведение НИОКР, клинических испытаний; инвестиционные займы	– Консалтинговые услуги; – масштабирование научно-технического процесса (разработка задания на проектирование опытной установки или партии, проектирование опытной опытной партии); – поддержка опытно-конструкторских разработок (ОКР) и поисковых исследований; – поддержка проектов МИП, стартапов	–

№ п/п	Название регионального фонда	Федеральный округ (регион)	Инструменты поддержки	Направления поддержки	Наличие других форм и видов поддержки молодых исследователей
16	Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности	Сибирский (Новосибирская область)	Организация научных мероприятий; акселерационные программы, направленные на развитие и повышение уровня управленческих и предпринимательских компетенций в сфере инновационной деятельности	<ul style="list-style-type: none"> – Научная экспертиза, оценка проекта; – консультирование и содействие в бизнес-планировании, правовой защите РИД, сертификации; – инжиниринг (работы по проектированию и разработке рабочей документации); – поддержка участия в российских и зарубежных выставочных инновационно-промышленных мероприятиях; – поддержка программ повышения квалификации персонала в области коммерциализации инновационного продукта; – доступ к информационным ресурсам, услугам специалистов в целях коммерциализации инновационного продукта; – расширение сотрудничества в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности 	–
17	Российская венчурная компания (АО РВК)	Центральный (г. Москва)	Гранты; субсидирование; компенсация процентной ставки; инвестиционные и венчурные займы; финансирование; организация научно-популярных мероприятий	<ul style="list-style-type: none"> – Инжиниринг (работы по проектированию и разработке рабочей документации); – доступ к IT-инфраструктуре; – поддержка программ развития технологических платформ; – поддержка программ повышения квалификации персонала в области коммерциализации инновационного продукта; – научная экспертиза, оценка проекта; – поддержка проектов МИП, стартапов; – поддержка коммерциализации инвестиционного проекта; – поддержка развития комплексных отраслевых/ межотраслевых проектов 	–

№ п/п	Название регионального фонда	Федеральный округ (регион)	Инструменты поддержки	Направления поддержки	Наличие других форм и видов поддержки молодых исследователей
18	Гражданские технологии оборонно-промышленного комплекса (Гражданские технологии ОПК)	Центральный (г. Москва)	Инвестиционные и венчурные займы; гранты; субсидирование; компенсация процентной ставки	– Поддержка коммерциализации инвестиционного проекта; – поддержка проектов МИП, стартапов	–
19	Инвестиционное товарищество «Посевной Фонд Высоких Технологий»	Центральный (г. Москва)	Венчурные займы	Поддержка коммерциализации инвестиционного проекта	–
20	Общество с ограниченной ответственностью «Биофармацевтические инвестиции РВК» (ООО «Биофонд РВК»)	Центральный (г. Москва)	Инвестиционные займы; софинансирование	– Масштабирование научно-технического процесса (разработка задания на проектирование опытной установки или партии, проектирование, выпуск опытной партии); – доступ к инфраструктуре центров трансфера технологий, университетских, сетевых технопарков, к вычислительным и телекоммуникационным ресурсам, услугам квалифицированных кадров в целях коммерциализации технологий; – поддержка программ повышения квалификации персонала в области коммерциализации инновационного продукта	–

№ п/п	Название регионального фонда	Федеральный округ (регион)	Инструменты поддержки	Направления поддержки	Наличие других форм и видов поддержки молодых исследователей
21	Общество с ограниченной ответственностью «Инфраструктурные инвестиции РВК» (ООО «Инфрафонд РВК»))	Центральный (г. Москва)	Гранты; субсидирование; компенсация процентной ставки; инвестиционные и венчурные займы	<ul style="list-style-type: none"> – Доступ к инфраструктуре центров трансфера технологий, университетских, сетевых технопарков, инфраструктуре промышленных технопарков, IT-инфраструктуре в целях коммерциализации технологий; – доступ к информационным ресурсам, услугам специалистов в целях коммерциализации инновационного продукта; – поддержка проектов МИП, стартапов; – поддержка коммерциализации инвестиционного проекта; – поддержка в области привлечения зарубежных специалистов в части пуска/наладки нового оборудования/технологии 	–
22	Общество с ограниченной ответственностью «Фонд промышленных инвестиций РВК» (ФПИ РВК)	Центральный (г. Москва)	Венчурные и инвестиционные займы; гранты; субсидирование; компенсация процентной ставки	<ul style="list-style-type: none"> – Поддержка коммерциализации инвестиционного проекта; – поддержка проектов МИП, стартапов 	–
23	Инвестиционный фонд Run Capital	Центральный (г. Москва)	Венчурные и инвестиционные займы; гранты; субсидирование; компенсация процентной ставки	<ul style="list-style-type: none"> – Консалтинговые услуги; – поддержка коммерциализации инвестиционного проекта; – поддержка проектов МИП, стартапов 	–

№ п/п	Название регионального фонда	Федеральный округ (регион)	Инструменты поддержки	Направления поддержки	Наличие других форм и видов поддержки молодых исследователей
24	Инновационная компания «ТОНАП-Венчур»	Центральный (г. Москва)	Венчурные займы; софинансирование	<ul style="list-style-type: none"> Поддержка коммерциализации инвестиционного проекта; создание частно-государственного партнерства; доступ к инфраструктуре центров трансфера технологий, университетских, сетевых технопарков, вычислительным и телекоммуникационным ресурсам, услугам квалифицированных кадров в целях коммерциализации технологий; поддержка программ повышения квалификации персонала в области коммерциализации инновационного продукта; поддержка участия в российских и зарубежных выставочных инновационно-промышленных мероприятиях 	–
25	Международный фонд им. Н. Д. Кондратьева (МФК)	Центральный (г. Москва)	Памятные медали; публикация научных трудов; организация научно-популярных мероприятий	<ul style="list-style-type: none"> Поддержка научных проектов молодых ученых, постдоков; поддержка проведения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ 	Конкурс молодых ученых на соискание памятной медали Н. Д. Кондратьева
26	Некоммерческое партнерство по организации международных энергетических исследований и проектов «Глобальная энергия» (НП «Глобальная энергия»)	Центральный (г. Москва)	Премии; гранты	<ul style="list-style-type: none"> Поддержка проектов с участием студентов, аспирантов адресная поддержка ученых, имеющих достижения в различных областях науки 	Гранты и премии в рамках конкурса «Энергия молодости» и международной программы «Глобальная энергия» (номинации «Идея», «Стартап»)

№ п/п	Название регионального фонда	Федеральный округ (регион)	Инструменты поддержки	Направления поддержки	Наличие других форм и видов поддержки молодых исследователей
27	Неправительственный экологический фонд имени В. И. Вернадского (Фонд имени В. И. Вернадского)	Центральный (г. Москва)	Премии; стипендии; публикация научных трудов; организация научно-популярных мероприятий	Поддержка проектов с участием студентов, аспирантов; — поддержка фундаментальных научных проектов в сфере международного сотрудничества	— Конкурсы студенческих, аспирантских и докторантских стипендий; — конкурсы и премии с целью популяризации реализованных проектов в области охраны окружающей среды, энерго- и ресурсосбережения — образовательная программа: летняя научная школа для молодых ученых из России и Германии
28	Общероссийская общественная организация «Вольное экономическое общество России» (ВЭО России)	Центральный (г. Москва)	Памятные медали; публикация научных трудов; организация научно-популярных мероприятий	Поддержка проектов с участием студентов, аспирантов	Всероссийский конкурс научных работ молодежи «Экономический рост России»
29	ООО «ВЭБ Инновации»	Центральный (г. Москва)	Гранты; субсидирование; компенсация процентной ставки; инвестиционные и венчурные займы	Поддержка коммерциализации инвестиционного проекта; — поддержка проектов МИП, стартапов	—

№ п/п	Название регионального фонда	Федеральный округ (регион)	Инструменты поддержки	Направления поддержки	Наличие других форм и видов поддержки молодых исследователей
30	ООО «Т-НАНО»	Центральный (г. Москва)	Гранты; субсидирование; компенсация процентной ставки; инвестиционные и венчурные займы	– Масштабирование научно-технического процесса (разработка задания на проектирование опытной установки или партии, проектирование, выпуск опытной партии); – доступ к инфраструктуре индустриальных технопарков (организация новых производств, продвижение новых технологий); – поддержка проектов МИП, стартапов; – поддержка коммерциализации инвестиционного проекта; – поддержка развития комплексных отраслевых/межотраслевых проектов	–
31	Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ)	Центральный (г. Москва)	Софинансирование; гранты; субсидирование; компенсация процентной ставки; инвестиционные и венчурные займы	– поддержка программ развития технологических платформ; – создание частно-государственного партнерства; – научная экспертиза, оценка проекта; – поддержка проектов МИП, стартапов; – поддержка коммерциализации инвестиционного проекта; – поддержка развития комплексных отраслевых/межотраслевых проектов	–
32	Русский фонд содействия образованию и науке	Центральный (г. Москва)	Премии; публикация научных трудов; организация научно-популярных мероприятий	Поддержка проектов с участием студентов, аспирантов	Всероссийский конкурс студенческих научных работ

№ п/п	Название регионального фонда	Федеральный округ (регион)	Инструменты поддержки	Направления поддержки	Наличие других форм и видов поддержки молодых исследователей
33	Фонд инфраструктурных и образовательных программ РосНАНО (Фонд программ РОСНАНО)	Центральный (г. Москва)	Венчурное финансирование; софинансирование; инвестиционные займы; поручительство	<ul style="list-style-type: none"> – Доступ к отраслевым исследовательским и технологическим центрам, отраслевым лабораториям, опытно-промышленным площадкам, сервисным центрам, научным организациям, институтам, университетам в целях проведения опытных, опытно/промышленных испытаний; – поддержка программ повышения профессиональной подготовки кадров и проведение стажировок; – поддержка развития комплексных отраслевых/межотраслевых проектов; – поддержка проведения прикладных региональных исследований; – сертифицирование инновационной продукции; – поддержка участия в российских и зарубежных выставочных инновационно-промышленных мероприятиях 	–
34	Фонд поддержки научно-проектной деятельности студентов, аспирантов и молодых ученых «Национальное интеллектуальное развитие» «Иннопрактика» (Иннопрактика)	Центральный (г. Москва)	Гранты; субсидирование; компенсация процентной ставки; инвестиционные займы; менторство над научными командами	<ul style="list-style-type: none"> – Поддержка программ повышения профессиональной подготовки кадров и проведение стажировок; – поддержка патентования, защиты авторских/смежных прав; – научная экспертиза, оценка проекта; – оказание услуг по вопросам защиты и лицензирования результатов интеллектуальной деятельности; – консалтинговые услуги; – поддержка проектов МИП, стартапов 	<ul style="list-style-type: none"> – Поддержка образовательных проектов для студентов, аспирантов и молодых ученых; – ежегодные курсы для студентов и молодых ученых; – образовательные программы и стажировки для студентов и молодых ученых

№ п/п	Название регионального фонда	Федеральный округ (регион)	Инструменты поддержки	Направления поддержки	Наличие других форм и видов поддержки молодых исследователей
35	Фонд поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности «Энергия без границ» (Фонд «Энергия без границ»)	Центральный (г. Москва)	Гранты; софинансирование; субсидирование части затрат на проведение НИОКТР, клинических испытаний; публикация научных трудов; организация научно-популярных мероприятий	– Поддержка ОКР и поисковых исследований; – поддержка проведения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ	–
36	Фонд поддержки образования и науки имени члена-корреспондента РАН профессора Мокерова В. Г.	Центральный (г. Москва)	Премии; гранты; софинансирование; субсидирование части затрат на проведение НИОКТР, клинических испытаний; организация научно-популярных мероприятий	– Поддержка исследователей, имеющих достижения в различных областях наук; – поддержка проектов с участием студентов, аспирантов, молодых ученых, постдоков; – поддержка проведения фундаментальных и прикладных научно-исследовательских работ; – поддержка ОКР и поисковых исследований	Грантовая программа «Стипендиат Фонда имени Мокерова В. Г.» для студентов, аспирантов, молодых преподавателей и ученых
37	Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ)	Центральный (г. Москва)	Венчурные займы; софинансирование	– Поддержка коммерциализации инвестиционного проекта; – поддержка прикладных проектов международного сотрудничества	–
38	Фонд содействия развитию венчурных инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере г. Москвы	Центральный (г. Москва)	Гранты; субсидирование; компенсация процентной ставки; инвестиционные займы	Поддержка проектов МИП, стартапов	–

Источник: составлено авторами.

Appendix 2

A brief characterisation of the tools and areas of assistance, including for young researchers, provided by industry and regional science, technology, and innovation funds

No	Name of the regional fund	Federal district (region)	Tools of assistance	Areas of assistance	Availability of specific programmes, contests (or other forms and types) of assistance for young researchers
1	Krasnoyarsk Regional Fund of Science and Technology Support	Siberian Federal District (Krasnoyarsk Region)	Grants; co-financing; subsidy	Support of fundamental and applied research	<ul style="list-style-type: none"> – supporting participation in research events and internships; – a contest of applied research and experimental projects aimed at creating products and technologies to ensure competitive advantages for the Krasnoyarsk Region
2	Venture Company Yakutia	Far Eastern Federal District (Republic of Sakha (Yakutia))	Grants; subsidies; co-financing; compensation of interest; investment and venture loans; organisation of popular science events	<ul style="list-style-type: none"> – Establishment of public private partnerships; – commercialisation of investment projects; – programmes for the development of technological platforms; – programmes for the professional development of personnel in the commercialisation of innovative products; – support for projects of small innovative businesses and startups 	–

No	Name of the regional fund	Federal district (region)	Tools of assistance	Areas of assistance	Availability of specific programmes, contests (or other forms and types) of assistance for young researchers
3	Kuban Science Fund	Southern Federal District (Krasnodar Region)	Grants; co-financing; subsidising part of the cost of R&D and clinical trials; organising popular science events	Supporting applied and fundamental research in the region; support for the development of integrated industrial/intersectoral projects; supporting academic mobility/targeted support for researchers; supporting experimental R&D and exploratory research	Training programme – Evolution, a school for young researchers offered as online conferences and practice sessions
4	The Eurasian Fund for the Attraction and Support of Investments, a non-profit organisation	Urals Federal District (Sverdlovsk Oblast)	Grants; subsidies; compensation of interest; investment loans	Supporting projects of small innovative businesses and startups; supporting professional development and internship programmes; scientific review and assessment of projects; support for the development of integrated industrial/intersectoral projects; support for conducting regional applied research	–
5	Butlerov Scientific Foundation	Volga Federal District (Republic of Tatarstan)	Grants; prize; medals and certificates of encouragement; publication of scientific papers; organisation of popular science events	Supporting fundamental and applied research; supporting staff rotation programmes	–
6	Venture Fund Accelerator IPA (Hax Ventures Seed Fund)	Siberian Federal District (Tomsk Oblast)	Venture loan; subsidy	Supporting the commercialisation of investment projects; access to the infrastructure of industrial parks (organisation of new production facilities, promotion of new technologies) and to IT infrastructure (information and communications resources, services of skilled staff to help bring innovative products to market)	–

No	Name of the regional fund	Federal district (region)	Tools of assistance	Areas of assistance	Availability of specific programmes, contests (or other forms and types) of assistance for young researchers
7	Investment and Venture Fund of the Republic of Tatarstan	Volga Federal District (Republic of Tatarstan)	Grants; co-financing and subsidising of some part of the costs of R&D and clinical trials; venture loans	<ul style="list-style-type: none"> – Access to industrial research and technology centres, laboratories, experimental facilities, service centres, research organisations, institutes, and universities to enable industrial and exploratory trials; – scaling the research and development process (development of R&D assignments, experimental products or batches of products, design and manufacture of experimental batches); – access to the infrastructure of centres for the transfer of technology, universities, and chains of technology parks to help commercialise new technologies; – supporting experimental R&D and exploratory research; – supporting the commercialisation of investment projects; – supporting participation industrial innovation fairs and exhibitions in Russia and abroad 	–
8	The Fund for the Promotion of Venture Capital Investments in Small R&D Businesses in the Republic of Bashkortostan, a non-profit organisation	Volga Federal District (Republic of Bashkortostan)	Grants; subsidies; compensation of interest; investment loans; venture loans	<ul style="list-style-type: none"> – Supporting projects of small innovative businesses and startups; – supporting the commercialisation of investment projects 	–

No	Name of the regional fund	Federal district (region)	Tools of assistance	Areas of assistance	Availability of specific programmes, contests (or other forms and types) of assistance for young researchers
9	Association of Business Angels	North-Western Federal District (Saint Petersburg)	Venture and investment loans; grants; subsidies; compensation of interest; organisation of popular science events; mentoring of R&D teams	<ul style="list-style-type: none"> – Supporting the commercialisation of investment projects; – programmes for the professional development of personnel in the commercialisation of innovative products; – consulting services; – support for projects of small innovative businesses and startups 	–
10	Russian Venture Capital Association	North-Western Federal District (Saint Petersburg)	Direct and venture investments; organisation of venture capital fairs	<ul style="list-style-type: none"> – Access to information resources and specialist services to help commercialise innovative products; – programmes for the professional development of personnel in the commercialisation of innovative products; – help with finding prospective partners; – supporting participation in industrial innovation fairs and exhibitions in Russia and abroad; – consulting services 	–
12	The 21st Century Foundation for Scientific Research	North-Western Federal District (Saint Petersburg)	Publication of scientific papers; organising popular science events	Publication and dissemination of new scientific papers and studies	–

No	Name of the regional fund	Federal district (region)	Tools of assistance	Areas of assistance	Availability of specific programmes, contests (or other forms and types) of assistance for young researchers
13	The Fund for the Support of Science and Education (Aiferov Fund)	North-Western Federal District (Saint Petersburg)	Prize; scholarships; publication of scientific papers and studies; organisation of popular science events	Supporting projects that students and graduate students participate in; – publication and dissemination of new scientific papers and studies; – supporting fundamental and applied research; – supporting research projects conducted by young researchers and post-doctoral students	– prizes for the best research projects by young researchers of Saint Petersburg and Leningrad Oblast; – D. Tretyakov scholarships for outstanding achievement in the education process and success in research and development
14	The Development Fund for Science and Culture	Central Federal District (Tambov Oblast)	Publication of scientific papers; organisation of popular science events	Publication and dissemination of new scientific papers and studies	–
15	Foundation for Development of the Chelyabinsk Region Industry	Urals Federal District (Chelyabinsk Oblast)	Grants; co-financing and subsidising of some of part of the costs of R&D and clinical trials; investment loans	– Consulting services; – scaling the research and development process (R&D) on developing processes for producing experimental products or batches of products, designing and producing experimental batches); – supporting experimental R&D and exploratory research; – support for projects of small innovative businesses and startups	–

No	Name of the regional fund	Federal district (region)	Tools of assistance	Areas of assistance	Availability of specific programmes, contests (or other forms and types) of assistance for young researchers
16	Siberian Venture Fair	Siberian Federal District (Novosibirsk Oblast)	Organisation of popular science events; acceleration programmes aimed at developing and improving the quality of management and entrepreneurial competencies in innovative fields	<ul style="list-style-type: none"> – Scientific review and assessment of projects; – consulting and assistance with business planning, legal protection of intellectual property, certification; engineering (design and development of working documentation); – supporting participation in industrial innovation fairs and exhibitions in Russia and abroad; – programmes of personnel in the commercialisation of innovative products; – access to information resources and specialist services to help commercialise innovative products; 	–
17	Russian Venture Company	Central Federal District (Moscow)	Grants; subsidies; compensation of interest; investment and venture loans; co-financing; organising popular science events	<ul style="list-style-type: none"> – Engineering (design and development of working documentation); – access to IT infrastructure (access to information and communication resources and the services of qualified specialists required to bring innovative products to the market); – supporting the development of technological platforms; – programmes for the professional development of personnel in the commercialisation of innovative products; – scientific review and assessment of projects; – supporting projects of small innovative businesses and startups; – supporting the commercialisation of investment projects; – supporting comprehensive industry and cross-industry projects 	–

No	Name of the regional fund	Federal district (region)	Tools of assistance	Areas of assistance	Availability of specific programmes, contests (or other forms and types) of assistance for young researchers
18	Civil Technologies of the Military-Industrial Complex	Central Federal District (Moscow)	Investment and venture loans; grants; subsidies; compensation for interest accrued	Supporting the commercialisation of investment projects; – support for projects of small innovative businesses and startups	–
19	High-Tech Fund IPA	Central Federal District (Moscow)	Venture loans	Supporting the commercialisation of investment projects	–
20	RVK Biopharmaceutical Investments	Central Federal District (Moscow)	Investment loans; co-financing	Scaling the research and development process (development of R&D assignments, experimental products or batches of products, design and manufacture of experimental batches); – access to the infrastructure of centres for the transfer of technology, universities, the chain of technology parks, information and communications resources, and specialist services to help commercialise technologies; – programmes for the professional development of personnel in the commercialisation of innovative products	–

No	Name of the regional fund	Federal district (region)	Tools of assistance	Areas of assistance	Availability of specific programmes, contests (or other forms and types) of assistance for young researchers
21	RVK InfraFund	Central Federal District (Moscow)	Grants; subsidies; compensation of interest; investment and venture loans	<ul style="list-style-type: none"> – Access to the infrastructure of centres for the transfer of technology, universities, the chain of technology parks, the in-frastructure of industrial-technology parks, and IT infrastructure to assist with the commercialisation of technologies; – access to information resources and specialist services to help commercialise innovative products; – supporting projects of small innovative businesses and startups; – supporting the commercialisation of investment projects; – supporting recruitment of foreign experts to help launch/refine new equipment/technologies 	–
22	RVK SeedFund	Central Federal District (Moscow)	Venture and investment loans; grants; subsidies; compensation for interest accrued	<ul style="list-style-type: none"> – Support for the commercialisation of investment projects; – support for projects of small innovative businesses and startups 	–
23	Run Capital Investment Fund	Central Federal District (Moscow)	Venture and investment loans; grants; subsidies; compensation for interest accrued	<ul style="list-style-type: none"> – Consulting services; – supporting the commercialisation of investment projects; – support for projects of small innovative businesses and startups 	–

No	Name of the regional fund	Federal district (region)	Tools of assistance	Areas of assistance	Availability of specific programmes, contests (or other forms and types) of assistance for young researchers
24	TONAP-Venture Innovations Company	Central Federal District (Moscow)	Venture loan; co-financing	<ul style="list-style-type: none"> – Supporting the commercialisation of investment projects; – setting up public-private partnerships; – access to the infrastructure of centres for the transfer of technology, universities, technology park chains, information and communication resources, and specialist services to help commercialise technologies; – programmes for the professional development of personnel in the commercialisation of innovative products; – supporting participation in industrial innovation fairs and exhibitions in Russia and abroad 	–
25	The International N.D. Kondratieff Foundation	Central Federal District (Moscow)	Commemorative medals; publication of scientific papers; organisation of popular science events	<ul style="list-style-type: none"> – Support for research projects conducted by young researchers and post-doctoral students; – supporting fundamental and applied research 	The N. Kondratieff medal, a contest for young researchers
26	Global Energy Non-Profit Partnership for the Organisation of International Energy Studies and Projects	Central Federal District (Moscow)	Prize; grants	<ul style="list-style-type: none"> – Supporting projects in which students and graduate students participate; – targeted support for researchers with significant achievements in various fields of science 	Grants and prizes offered through: the Energy of youth contest; the “Global Energy” international youth programme (“Idea” and “Startup” nominations)

No	Name of the regional fund	Federal district (region)	Tools of assistance	Areas of assistance	Availability of specific programmes, contests (or other forms and types) of assistance for young researchers
27	Vernadsky Non-Governmental Environmental Fund	Central Federal District (Moscow)	Prize; scholarships; publication of scientific papers; organising popular science events	Supporting projects that students and graduate students participate in; supporting international cooperation in fundamental research	<ul style="list-style-type: none"> - A contest for student, postgraduate, and doctoral scholarships; - contests and prizes to popularise successful environmental protection, energy and resource conservation projects; - an education programme: a summer school for young scientists from Russia and Germany
28	The Free Economic Society of Russia	Central Federal District (Moscow)	Commemorative medals; publication of scientific papers; organising popular science events	Supporting projects in which students and graduate students participate	“Economic Growth of Russia”, national contest of works by young scientists
29	VEB Ventures	Central Federal District (Moscow)	Grants; subsidies; compensation for interest accrued; investment and venture loans	Supporting the commercialisation of investment projects; support for projects of small innovative businesses and startups	-

No	Name of the regional fund	Federal district (region)	Tools of assistance	Areas of assistance	Availability of specific programmes, contests (or other forms and types) of assistance for young researchers
30	T-NANO	Central Federal District (Moscow)	Grants; subsidies; compensation for interest accrued; investment and venture loans	<ul style="list-style-type: none"> – Scaling the research and development process (development of R&D assignments, experimental products or batches of products, design and manufacture of experimental batches); – access to the infrastructure of industrial parks (organisation of new production facilities, promotion of new technologies); – supporting projects of small innovative businesses and startups; – supporting the commercialisation of investment projects; – supporting comprehensive industry and cross-industry projects 	–
31	Russian Direct Investment Fund	Central Federal District (Moscow)	Co-financing; grants; subsidies; compensation for interest accrued; investment and venture loans	<ul style="list-style-type: none"> – Supporting the development of technological platforms; – setting up public-private partnerships; – scientific review and assessment of projects; – supporting projects of small innovative businesses and startups; – supporting the commercialisation of investment projects; – supporting comprehensive industry and cross-industry projects 	–
32	Russian Fund for Assisting Science and Education	Central Federal District (Moscow)	Prizes; publication of scientific papers; organising popular science events	Supporting projects in which students and graduate students participate	A national contest of scientific work by students

No	Name of the regional fund	Federal district (region)	Tools of assistance	Areas of assistance	Availability of specific programmes, contests (or other forms and types) of assistance for young researchers
33	ROSNANO Fund of Infrastructure and Education Programmes	Central Federal District (Moscow)	Venture capital financing; co-financing; investment loans; surety	<ul style="list-style-type: none"> – Access to industrial research and technology centres, industrial laboratories, experimental facilities, service centres, scientific organisations, institutes, and universities to enable industrial and exploratory trials; – supporting professional development and internship programmes; – support for the development of integrated industrial/intersectoral projects; – support for regional applied research; certification of innovative products; – supporting participation industrial innovation fairs and exhibitions in Russia and abroad 	–
34	The Fund for the Support of Research and Development by Students, Postgraduates, and Young Scientists “National Intellectual Development”, known simply as <i>Innopraktika</i>	Central Federal District (Moscow)	Grants; subsidies; compensation for interest accrued; investment loans; mentoring of R&D teams	<ul style="list-style-type: none"> – Supporting professional development and internship programmes; – supporting patenting, copyright, and IP rights; – scientific review and assessment of projects; – services related to the protection and licensing of intellectual property; – consulting services; – supporting projects of small innovative businesses, startups 	<ul style="list-style-type: none"> – Supporting educational projects for students, postgrads, and young researchers; – annual contests for students and young researchers; – educational programmes and internships for students and young researchers

No	Name of the regional fund	Federal district (region)	Tools of assistance	Areas of assistance	Availability of specific programmes, contests (or other forms and types) of assistance for young researchers
35	The Energy without Borders Fund for the support of research, science, technology, and innovation	Central Federal District (Moscow)	Grants; co-financing; subsidising some of the costs of R&D and clinical trials; publication of scientific papers; organising popular science events	Supporting experimental R&D and exploratory research; supporting fundamental and applied research	–
36	Fund for support of education and science named after corresponding member of the Russian Academy of Sciences, Professor V. Mokerov	Central Federal District (Moscow)	Prizes; grant; co-financing; subsidising some of the costs of R&D and clinical trials; organising popular science events	Supporting researchers who have made significant progress in various fields of science; supporting projects with the participation of students, postgraduates, young researchers, and postdocs; supporting fundamental and applied research; supporting experimental R&D and exploratory research	The V. G. Mokerov Foundation Scholarship Programme for students, postdocs, young researchers, and researchers
37	The Internet Initiatives Development Fund	Central Federal District (Moscow)	Venture loans; co-financing	Supporting the commercialisation of investment projects; supporting international cooperation in applied research	–
38	The Fund for the Development of Venture Investments in Small Businesses in Science and Technology in Moscow	Central Federal District (Moscow)	Grants; subsidies; compensation for interest accrued; investment loans	Supporting projects of small innovative businesses, startups	–

Source: compiled by the authors.